

Enquête téléphonique

Questionnaires Phase 1

Publications et protocole : https://hal.science/ATLAS_ADVHI

Consignes générales

- sauf si précisé autrement, citer toutes les modalités de réponse possibles à l'enquête
- sauf si précisé autrement, une seule réponse possible par question
- quand il existe une modalité "autre, précisez", prévoir une variable textuelle pour la saisie

Type d'appel

AP01 Appel initié par le participant ou par l'enquêteur

(À pré-remplir par l'enquêteur.trice)

1. Appel initié par le participant → Texte d'introduction et de présentation de l'enquête
2. Appel initié par l'enquêteur à la suite d'un bip/SMS/message WhatsApp reçu → Texte de Pré-introduction

Texte de Pré-introduction en cas de rappel par un enquêteur à la suite d'un bip /un envoi d'un SMS/ WhatsApp par le.a participant.e

(Si AP01==2)

PREINTRO Bonjour Madame / Monsieur,

Nous avons reçu un bip, SMS ou message WhatsApp de ce numéro de téléphone pour participer à une enquête pouvez-vous le confirmer ?

1. Oui
2. Non → Fin du questionnaire (hors-cible)

Texte d'introduction et de présentation de l'enquête

Bonjour Madame / Monsieur

Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir appelé au << numéro vert >> / d'avoir bipé, envoyer un SMS ou message WhatsApp au numéro dédié <<numéro>>.

C'est dans le cadre de l'amélioration des politiques de dépistage et d'accès aux soins du VIH-SIDA en Afrique subsaharienne, que l'ONG Solidarité Thérapeutique et Initiative de Santé (SOLTHIS) et l'Institut de Recherche et de Développement (IRD), en partenariat avec les ministères de la santé ont entrepris de réaliser cette étude de santé publique. Elle est menée dans trois pays, que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali.

Si nous souhaitons améliorer la prévention et le dépistage du VIH-SIDA, il est important de recueillir des informations auprès des personnes qui ont déjà eu recours à l'auto-dépistage du VIH.

Consigne : dans tous les cas, si une personne a besoin de conseils ou de support, renvoyer vers ligne d'info nationale et proposer de nous rappeler ensuite ou prendre RDV

Consentement

INTRO01 Avant de continuer je voudrais savoir si vous êtes dans un endroit ou dans les conditions qui vous permettent de continuer cet entretien.

1. Oui
2. Non, j'aimerais être rappelé plus tard plus tard → prise de RDV
3. Non, je vous rappelle plus tard → fin du questionnaire (indisponible)
4. Non → fin du questionnaire (indisponible)

INTRO02 Accepteriez-vous de nous accorder 15-25 mn de votre temps, afin de répondre à notre questionnaire anonyme (Nous n'allons pas vous demander votre nom ou votre prénom) ?

1. Oui, immédiatement
2. Oui, mais plus tard → prise de RDV
3. Non

INTRO02Bis Si non, pourquoi refusez-vous d'y participer ?

(Si INTRO02 ==3)

ENQ: Ne pas citer, dans tous les cas, si une personne a besoin de conseils ou de support, renvoyer vers ligne d'info nationale et proposer de nous rappeler ensuite ou prendre RDV.

1. Je voulais juste avoir des informations sur le sida et/ou les autotests → fin du questionnaire (refus)
2. Je n'aime pas qu'on me pose des questions au téléphone → fin du questionnaire (refus)
3. Autre à préciser → fin du questionnaire (refus)

INTRO03 Pays

(Collecter automatiquement à partir du numéro vert de réception)

1. Sénégal
2. Côte d'Ivoire
3. Mali

INTROCONSENT. Si INTRO02=1, Nous vous remercions pour votre participation à cette étude et pour le temps que vous voulez bien nous accorder. Nous vous rappelons que ce questionnaire est strictement anonyme et confidentiel.

CONSENTAUDIO. Pour des raisons de suivi de l'enquête, il se peut que votre entretien soit enregistré, de manière anonyme, à moins que vous ne vous y opposiez. Acceptez-vous l'enregistrement ?

1. **D'accord pour l'enregistrement**
2. **Pas d'accord pour l'enregistrement**

Éligibilité

EL01. Afin de vérifier si vous pouvez participer à l'étude, pouvez-vous me donner votre âge ?

ENQ: Si âge>99, noter 99

__|__| âge. (min=0, max=99)+ Ne sait pas + Refus de répondre

(Si âge= 15 ou moins en Côte d'Ivoire, 17 ou moins au Mali, 14 ou moins au Sénégal , refus de répondre → Fin du questionnaire (hors-cible))

EL01Bis. Si EL1=NSP, quelle est votre date de naissance ?

ENQ: saisir les 4 chiffres de l'année de naissance et les deux chiffres du mois de naissance.

____| Année __|__| Mois

+ (Ne sait pas) + Refus de répondre

(si Date du jour (mois/année)-Date de naissance (mois/année)< 16 ans en Côte d'Ivoire, <18 au Mali, <15 au Sénégal, Refus de répondre → Fin questionnaire (hors-cible))

EL1TER. Si EL1Bis=NSP, Âge recodé

ENQ: Proposer les tranches d'âge

1. **<15 ans**
2. **15-16 ans**
3. **16-17 ans**
4. **17- 18 ans**
5. **18-24 ans**
6. **24- 35 ans**
7. **35-49 ans**
8. **49-65 ans**
9. **65 et +**

998. Ne sait pas => fin questionnaire (hors-cible)

999. Refus => Fin questionnaire (hors-cible)

(si 14 ans ou moins et pays=Sénégal → FIN questionnaire (hors-cible)

si 15 ans ou moins et pays=Côte d'Ivoire → FIN questionnaire (hors-cible)

si 17 ans ou moins et pays=Mali → FIN questionnaire (hors-cible))

EL2. Avez-vous utilisé ou essayé d'utiliser un kit d'autotest de dépistage du VIH ?

1. Oui => EL3
2. Non

EL2Bis. Si EL2=non, nous vous invitons à utiliser le kit de l'autotest de dépistage du VIH, et de nous rappeler plus tard, ou nous proposer un RDV téléphonique dans quelques jours.

(Si EL2==2)

1. Ok, je vous rappelle plus tard => Fin questionnaire (hors-cible)
2. Ok, Je prends RDV => Prise de RDV

EL3. Avez-vous déjà participé à cette enquête jusqu'à la fin ?

1. Oui → Texte1
2. Non

Texte1 : Désolé Vous ne pouvez participer qu'une seule fois à cette enquête. Nous ne pouvons donc pas poursuivre votre questionnaire. Merci pour votre compréhension → Fin questionnaire (hors-cible)

EL4. Si EL3=2, Afin de pouvoir bénéficier de l'incitation financière vous aurez besoin du flyer qui vous a été remis avec votre autotest de dépistage du VIH. Avez-vous le flyer à proximité ?

(Si EL3==2)

1. Oui → EL5
2. Non

EL4Bis. Si EL4=2. Pouvez-vous chercher votre flyer et nous recontacter ?

(Si EL2==2)

1. Oui → Fin questionnaire (hors-cible)
2. Non → Fin questionnaire (hors-cible)

EL5. Si EL4=oui. Pourriez-vous me donner le numéro à 9 chiffres présent sur la dernière page du flyer ?

(Si EL4==1)

EL6. (Vérification automatique du numéro unique)

1. Valide → Texte2
2. Non valide → Texte3

Texte2 : Nous vous remercions pour ces informations, nous allons pouvoir débiter l'enquête. Nous vous rappelons que pour bénéficier de la compensation financière de 2000FCFA vous devez compléter le questionnaire jusqu'à la fin ET le numéro de téléphone donné ne doit jamais avoir reçu la compensation.

Cette enquête est anonyme et vous pouvez choisir de ne pas répondre à une ou plusieurs des questions qui vous sont posées. → EXP01

Texte3 : Désolé le numéro que vous m'avez donné est invalide ou a déjà été utilisé pour compléter cette enquête. Nous ne pouvons donc pas poursuivre votre questionnaire. Merci pour votre compréhension→
Fin questionnaire (hors-cible)

Expérience de l'ADVIH

EXP02. Comment avez-vous récupéré cet autotest ? Qui vous a remis cet autotest ?

ENQ: Ne pas citer

1. Un professionnel de santé
2. Un éducateur de pair / agent de santé communautaire
3. Un / Une partenaire sexuel(le)
4. Un / Une ami(e)
5. Un / Une collègue
6. Un / Une connaissance
7. Autre, précisez
- 999.-> Refuse de répondre

EXP03. Avez-vous eu des difficultés à comprendre le mode d'emploi ?

1. Oui
2. Non
- 999.-> Refuse de répondre

EXP03BIS. si oui, expliquez.

(Si EXP04==1)

EXP04. Avez-vous reçu de l'aide ou des informations avant ou pendant la réalisation de votre autotest via les moyens suivants ?

(Choix multiples)

ENQ : Poser en oui / non

1. Professionnel de santé,
2. Agent communautaire,
3. Partenaire,
4. Ami/connaissance
5. Hotline / Numéro vert / Ligne Info Sida (*adapter nom à chaque pays*)
6. Brochures d'information / Documentation fournie avec l'autotest
7. Vidéos de démonstration (sur internet ou pas)
8. Autre à préciser

EXP05. Avez-vous eu des difficultés à effectuer le prélèvement de salive ?

1. Oui
 2. Non
- 999.-> Refuse de répondre

EXP05BIS. Si oui, détaillez.

(SI EXP07==1)

EXP06. Combien de temps avez-vous attendu avant de lire le résultat ?

ENQ : Ne pas citer les modalités

1. Moins de 20 mn
 2. Entre 20 et 40 mn
 3. Plus de 40 mn
- 998 ->NSP
999.->Refuse de répondre

EXP07. Avez-vous eu des difficultés à lire le résultat ?

1. Oui
 2. Non
- 999.->Refuse de répondre

EXP07BIS. Si oui, expliquez.

(Si EXP07==1)

Résultat de l'autotest

EXP8. Quel a été le résultat de votre autotest ? (je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de me répondre)

ENQ: Ne pas citer

1. Test non réactif (négatif)
 2. Test réactif (positif)
 3. Test non valide (indéterminé)
- 998.->NSP (n'a pas su interpréter le résultat)
999.->Refuse de répondre

EXP9. Combien de trait(s) étai(en)t visible(s) lors de la lecture du résultat de votre autotest ?

ENQ: Ne pas citer

1. Aucun trait
 2. 1 Trait
 3. 2 traits
- 998.->NSP (n'a pas su interpréter le résultat)
999.->Refuse de répondre

EXP9BIS. Ce trait était celui du haut ou du bas ?

(à poser que si EXP9==2)

ENQ: si la personne a toujours le kit avec elle, l'inviter à lire directement le résultat.

1. Le trait du bas
 2. Le trait du haut
- 998.->NSP
999.->Refuse de répondre

EXP10. Avant de recevoir ce kit d'autodépistage du VIH, en avez-vous déjà entendu parlé dans les médias ou par le biais des personnes suivants ?

(Choix multiples)

ENQ: poser en oui / non /NSP/Refuse de répondre

1. Professionnel de santé
2. Agent communautaire/association
3. Partenaire sexuel ou sentimental
4. Ami/connaissance
5. Télévision
6. Radio/journaux
7. Internet
8. Autre à préciser

EXP11. Avez-vous déjà entendu parlé de la série "MTV Shuga BABI"?

1. Oui
 2. Non
- 998.->NSP
999.->Refuse de répondre

EXP11bis. Avez-vous déjà suivi la série "MTV Shuga BABI"?

(à poser que si EXP11==1)

1. Oui
 2. Non
- 998.->NSP
999.->Refuse de répondre

EXP11Ter. Où l'avez-vous suivi ?

(à poser que si EXP11Bis==1)

(Choix multiples)

ENQ: poser en oui / non /NSP/Refuse de répondre

1. À la télé
2. À la radio
3. Sur internet
4. Dans les journaux

Satisfaction

SAT01. Diriez-vous que l'utilisation de l'autotest de dépistage du VIH est :

ENQ: Citer les modalités (ne pas citer les modalités "NSP" et "Refuse de répondre")

1. Très simple
 2. Simple
 3. Pas simple
 4. Pas du tout simple
- 998.->NSP
999.->Refuse de répondre

SAT02. Diriez-vous que la lecture du résultat de l'autotest de dépistage du VIH est :

ENQ: Citer les modalités (ne pas citer les modalités "NSP" et "Refuse de répondre")

1. Très facile
 2. Facile
 3. Pas facile
 4. Pas du tout facile
- 998.->NSP
999.->Refuse de répondre

SAT03. Après l'utilisation de l'autotest de dépistage du VIH, diriez-vous que vous êtes:

ENQ: Citer les modalités (ne pas citer les modalités "NSP" et "Refuse de répondre")

1. Totalemment satisfait
 2. Partiellement satisfait
 3. Pas satisfait
 4. Pas du tout satisfait
- 998.->NSP
999.->Refuse de répondre

SAT04. Dans l'autodépistage, avez-vous apprécié?

(Choix multiples)

ENQ: Poser en oui/non/NSP/Refuse de répondre

- a. facilité d'utilisation
- b. discrétion / anonymat
- c. fiabilité du résultat
- d. autonomie dans la réalisation du dépistage
- e. gratuité du test

SAT05. Avez-vous appelé la hotline (le 106 pour la Côte d'Ivoire, le 80 00 11 81 ou 80 00 28 28 pour le Mali, le 800 00 30 30 pour le Sénégal)?

1. Oui
2. Non

Caractéristiques sociodémographiques

Texte introduction section : Merci pour ces informations. Pour savoir quelles sont les personnes qui ont le plus bénéficiées de l'autotest nous aurons également besoin de collecter des informations sur les caractéristiques des personnes qui ont eu à utiliser l'autotest.

SD01. Quel est votre sexe?

ENQ: Ne poser qu'en cas de doute, sinon remplir directement

1. Homme
2. Femme

SD02. Quel est votre statut matrimonial?

ENQ: Citer les différentes modalités. Mariage traditionnel ou religieux = marié.e (monogame, polygame), (ne pas citer la modalité "refuse de répondre")

1. Célibataire (jamais marié.e)
 2. En union libre
 3. Marié.e (monogame, polygame)
 4. Divorcé.e/ séparé.e
 5. Veuf.ve
- 999.->Refuse de répondre

SD03. Savez-vous lire ou écrire?

ENQ: Citer les modalités (ne pas citer la modalité "refuse de répondre")

1. Oui, parfaitement
 2. Oui, moyennement
 3. Non, pas du tout
- 999.->Refuse de répondre

SD03Bis. Quel est le plus haut niveau d'étude que vous avez atteint?

ENQ: Citer les modalités (ne pas citer la modalité "refuse de répondre")

1. N'a pas fréquenté l'école
 2. École coranique uniquement
 3. Primaire
 4. Secondaire (Collège, lycée général ou professionnel)
 5. Supérieur (Université, grande école...)
- 999.->Refuse de répondre

SD04. Dans quelle région habitez-vous ?

(liste des régions par pays précodées)

SD04BIS. Dans quelle grande ville ou à proximité de quelle grande ville habitez-vous ?

(Si SD04==Refuse de répondre ou ==NSP)

SD05. Sur le plan financier, diriez-vous que?

ENQ: Citer les modalités (ne pas citer les modalités "NSP" et "refuse de répondre")

1. Vous êtes à l'aise
 2. Vos revenus vous suffisent pour vivre correctement
 3. Vous êtes pauvre
 4. Vous êtes très pauvre
- 998.->NSP
999.->Refuse de répondre

SD06. Par rapport aux personnes de votre âge, diriez-vous que votre état de santé est...?

ENQ: Citer les modalités (ne pas citer les modalités "NSP" et "refuse de répondre")

1. Pas du tout satisfaisant
 2. Peu satisfaisant
 3. Plutôt satisfaisant
 4. Très satisfaisant
- 998.->NSP
999.->Refuse de répondre

Historique de dépistage

HD01. Par le passé (en excluant l'autotest de dépistage que vous venez de faire), aviez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH ? (Quel que soit le type de test)

1. Oui
 2. Non
- 998.->NSP=> CP01
999.->Refuse de répondre=>HD03

HD02. Si oui, combien de fois aviez-vous fait un test de dépistage ?

(Si HD01==1)

ENQ: Essayer d'obtenir une estimation au cas où l'enquêté ne se souvient pas du nombre exact de tests déjà effectués. Si l'enquêté a fait plus de 99 fois le test, saisir 99.

||tests (min=0,max=99)

998.->NSP

999.->Refuse de répondre

HD02Bis. Si non, pourquoi ne l'aviez-vous jamais fait ?

(Si HD02==2)

ENQ: Ne pas citer

1. J'avais peur que mon statut soit connu par d'autres personnes, si j'étais déclaré positif
2. Je ne connaissais pas d'endroit où faire le test de dépistage/ Ne savais pas à qui s'adresser
3. Le site de dépistage étaient trop éloigné / Frais du transport sont élevés
4. Je n'avais pas le temps
5. Les tests ne sont pas fiables
6. J'avais peur du résultat
7. Je ne pense pas être contaminé/je ne prends jamais de risques
8. Autre à préciser

999.-> Refuse de répondre

HD03. La dernière fois que vous aviez-vous fait le test, c'était il y a combien de temps ?

(Si HD01==1 ou HD01==999)

ENQ: citer les modalités (ne pas citer les modalités "NSP" et "refuse de répondre")

1. Moins de 1 mois
2. Entre 1 et 3 mois
3. Entre 3 et 6 mois
4. Plus de 6 mois
5. Plus de 12 mois
6. Plus de 2 ans
7. Plus de 5 ans

998.->NSP

999.->Refuse de répondre

HD03Bis. À quelle occasion avez-vous fait ce test?

(Si HD01==1 ou HD01==999)

ENQ: Ne pas citer

1. A l'occasion d'une consultation prénatale
2. A l'occasion d'une consultation pour un problème de santé (IST, paludisme..)
3. A l'occasion d'un bilan de santé
4. A l'occasion d'un don de sang
5. Suite à une prise de risque / rupture de préservatifs
6. Je voulais arrêter le préservatif avec ma/mon partenaire
7. Suite à une campagne de sensibilisation
8. Vous aviez appris que votre partenaire / qu'un de vos partenaires était infecté par le VIH
9. Autre à préciser
- 999.->Refuse de répondre

HD04. Où l'avez-vous effectué?

(Si HD01==1 ou HD01==999)

ENQ: Ne pas citer

1. Dans un centre de dépistage volontaire (CDV hors centre de santé)
2. A la maternité / clinique prénatale
3. Dans un centre de santé hors service prénatal (CHU, CHR, CSU, CSR...)
4. Dans le cadre d'une campagne de dépistage mobile
5. Dans un centre de transfusion sanguine
6. Sur lieu de travail ou entreprise / A l'école/ Université
7. Avec un autotest
8. Autre à préciser
999. Refuse de répondre

HD05. Avez-vous su le résultat?

(Si HD01==1 ou HD01==999)

1. Oui
2. Non
- 999.->Refuse de répondre

HD05Bis. Si non, pourquoi?

(Si HD05==2)

ENQ: Ne pas citer

1. J'ai eu peur de connaître le résultat
2. Le temps d'attente du résultat était trop long
3. J'avais peur que mon statut soit connu par d'autres personnes, si je venais à être infecté.e
4. Je n'ai pas réussi à lire mon résultat
5. Autre à préciser
999. Refuse de répondre

HD06. Quel a été le résultat? (vous n'êtes pas obligé de me répondre)

(Si HD05==1)

ENQ: Citer les modalités sauf la modalité "refus de répondre"

1. Négatif
2. Positif
3. Indéterminé
999. Refuse de répondre

Comportements sexuels

Texte introduction section : Les politiques de santé visent différents groupes de population qui ont des comportements divers. Pour mieux analyser vos réponses nous allons vous poser quelques questions sur vos comportements sexuels. Si une de ces questions vous gêne vous pouvez refuser d'y répondre.

CP01. Au cours de votre vie, avez-vous eu des rapports sexuels avec ?

ENQ: Citer les modalités (ne pas citer les modalités "NSP" et "Refuse de répondre")

1. Uniquement avec des hommes
 2. Uniquement avec des femmes
 3. Avec des hommes et des femmes
 4. N'a jamais eu de rapport sexuel=>CP11
- 998.->NSP
999.->Refuse de répondre

CP0201. Avec combien de partenaires sexuels hommes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois ?

(à poser si CP01==1 ou==3)

ENQ: Si plus 999 saisir 999

|_|_|_| hommes. (min=0, max=999)

9998.-> NSP

9999.-> Refuse de répondre

CP0202. Avec combien de partenaires sexuelles femmes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois ?

(à poser que si CP01==2 ou ==3)

ENQ: Si plus 999 saisir 999

|_|_|_| femmes. (min=0, max=999)

9998.-> NSP

9999.-> Refuse de répondre

CP06. Avez-vous reçu de l'argent en échange d'un rapport sexuel au cours des douze derniers mois ?

(CP01==1 ou ==2 ou ==3 ou ==NSP ou ==Refuse de répondre)

ENQ: citer les modalités (ne pas citer la modalité "Refuse de répondre")

1. Oui, souvent
2. Oui, occasionnellement
3. Non, jamais
999. Refuse de répondre

CP07. Avez-vous donné de l'argent en échange d'un rapport sexuel au cours des douze derniers mois ?

(CP01==1 ou ==2 ou ==3 ou ==NSP ou ==Refuse de répondre)

ENQ: citer les modalités

1. Oui, assez souvent
2. Oui, occasionnellement
3. Non, jamais
- 999.-> Refuse de répondre

CP08. Vous êtes-vous prostitué(e) au moins une fois au cours des douze derniers mois ?

(CP01==1 ou ==2 ou ==3 ou ==NSP ou ==Refuse de répondre)

ENQ: citer les modalités (ne pas citer la modalité "Refuse de répondre")

1. Oui, assez souvent
2. Oui, occasionnellement
3. Non, jamais
- 999.-> Refuse de répondre

CP09. Avez-vous été client(e) d'un(e) prostitué(e) au cours des douze derniers mois?

(CP01==1 ou ==2 ou ==3 ou ==NSP ou ==Refuse de répondre)

ENQ: citer les modalités (ne pas citer la modalité "refuse de répondre")

1. Oui, assez souvent
2. Oui, occasionnellement
3. Non, jamais
999. Refuse de répondre

CP10. Au cours des douze derniers mois, avec vos partenaires sexuels (réguliers comme occasionnels), avez-vous utilisé le préservatif ?

(CP01==1 ou ==2 ou ==3 ou ==NSP ou ==Refuse de répondre)

ENQ: citer les modalités (ne pas citer la modalité "Refuse de répondre")

1. Toujours
2. Occasionnellement
3. Jamais
- 999.-> Refuse de répondre

Remerciements

Texte de fin

Il s'agissait de ma dernière question, je vous remercie de m'avoir accordé tout ce temps. Si vous avez besoin de plus d'informations à propos de l'autotest de dépistage du VIH ou de support psychologique vous pouvez contacter la ligne info SIDA (le 106 pour la Côte d'Ivoire, le 80 00 11 81 ou 80 00 28 28 pour le Mali, le 800 00 30 30 pour le Sénégal

Je vous souhaite une excellente (fin) de journée.

Questions enquêteurs.es

Enq: une fois la conversation terminée, raccrocher le téléphone et veuillez compléter les questions suivantes:

FL01. La langue de l'entretien

1. Français
2. Wolof
3. Bambara
4. Autres langues locales (à préciser dans les commentaires libres)

FL02. Commentaires libres

Enq: N'hésitez pas à noter vos impressions et ressentis (mêmes subjectifs) concernant l'appel, la participation du répondant. Y a-t-il des questions qui vous ont semblé problématiques ? Mal comprises par l'enquêté(e) ? Vous a-t-il semblé que l'enquêté(e) n'a pas répondu sincèrement à certaines questions ?
